

QANDOLAT MAHSULOTI CHIQRISHDA NOANAVIY URUG'LARNI UNNI BILAN BOYITISH.

Xolmurodova.Z,D.Murodova.I.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6954132>

Annotatsiya:Tayyor un mahsulotlariga qovoq,tarvuz,qovun urug'laridan foydalanilgan xolatda,inson uchun kerakli bo'lgan kunlik mineral,vitaminlar qondirish.Tabiiy mahsulotlardan foydalanilgan holda bugungi dolzarb muammolarni yechimini topish va qulayliklar yaratish.

Kalit so'zlar:Tarvuz urug'i,Qovoq urug'i,Qovun urug'i,qandolat,vitaminlar,mineral moddalar,bug'doy uni,diabet kasalligi,soch to'kilishi,qon bosimi.

Qandolat mahsulotlari ishlab chiqorishda,shakar,yog',sut,tuxum,asal,meva va sabzavotlar,xushbuylantiruvchi bo'yoq moddalari kabi turli xildagi xom ashyolar ishlatiladi.Qandolat mahsulotlari tarkibida qand ko'p,suv kam,shu sababli u xushxo'r va yuqori kaloriyali bo'ladi,yoqimli tam va xushbo'y xidi bilan organizimda tez xazm bo'ladi.

Qandolat mahsulotlariga meva va rezavorlar xam ishlatilganda tarkibidagi foydaliligi ortib boradi.Ammo shakar qandli diabet kassaligi bilan og'rigan insonlar uchun bu juda og'ir muammodir.To'g'ri xozirda bu kassalik bilan og'rigan insonlar uchun parxezbop pechoni va qand mahsulotlari tayyorlanib sotuvlarda keng qo'llanilmoqda.Bu ortiqcha xarajatga olib kelishi tayin.Yana xozirgi kunda ko'p kassaliklar insonlarni og'ir xolatga solib qo'ymoqda.Shulardan qonning kamligi,xar xil elementlarning yetishmasligi sababli soch to'kilishi,terilarning qurishi,qon quyuqlashishi,ko'z zerinasining kamayishiga sabab bo'ladi.

Buni oldini olish maqsadida ko'pgina izlanishlar olib borilmoqda.Shulardan biri elementlarni o'rnini qoplash maqsadida zavodlarimizda vitaminlashtirilgan unlar xam axoliga yetkazib berilmoqda.

Qovoq urug'lari to'yimli hamda vitamin va minerallarga boydir.Chorak stakan qovoq urug'ida kamida 15 gramm sog'lom yog'lar va 8-10 gramm yuqori sifatli oqsillar mavjud.Shu bilan birga qovoq urug'i yuqori energiya qiymatiga ega,uning kaloriya miqdori 150 gramm.Qovoq urug'i bolalardagi gijjalarni yo'qotishda foydalanish ajoyib g'oya.Qovoq urug'ini tarkibida kukubritin moddasi parazitlar uchun zaharli bo'lib,inson tanasiga xavf solmaydi.Qovoq urug'ini xususiyatlaridan yana biri uning tarkibida foydali yog'larning ko'pligi bilan bog'liq.Ushbu mahsulot omega-3 kislotalarining eng yaxshi manbasi hisoblanadi,shuningdek,alfa linolenik kislota ham mavjud.Tarkibidagi yog' kislotalari yurak,qon-tomirlarini yallig'lanish va kasalliklardan himoya qiladi

Qandli diabetga chalingan bemorlar uchun qovoq urug'ining eng birinchi foydasi qondagi qand miqdorini nazorat qilish.Qovoq urug'ini har kun iste'mol qilish insulin ishlab chiqarishni yaxshilab turishga yordam beradi va kasallikni rivojlanish xavfini kamaytiradi.

Qandolat mahsulotlari qattiq bug'doyning unidan tayyorlanadi va biz bu tayyyor bug'doy uniga qovoq urug'ining unini qushib uning foydaliligini yana bir baravarga oshirishimiz mumkin.

Qovoq urug'ini foydaliligi bo'lgani kabi zarar keltirishi xam mumkin .Misol 100gramm qovoq urug'idan kundalik hayotingizda istemol qilsangiz foydaliligi yuqori lekin bu qiymatni oshirib borsangiz zarari yuqori.Qovoq urug'i yuqori kaloriyaga ega va qovoq urug'ida me'da shirasining yuqori kislotaligi va boshqa oshqozon-ichak kasalliklari uchun xavfli bo'lishi mumkin.Shuning uchun ratsionga taqqoslangan xolda tayyor un mahsulotiga qovoq urug'ini unidan qo'shib istimolga chiqorilsa kasalliklarni oldini olgan va immun tizimimizni yaxshilagan,kunlik kaloriyamizni to'play olgan bo'lamiz.

Tayyor unlarga tarvuz urug'ini unini xam qo'shganda kerakli vitaminlar bilan taminlaydi.Tarvuz urug'i tarkibidagi arginin aminokislotasi yurak-qon tomir tizimi hamda qon bosimi bilan og'rigan bemorlar uchun foydali.U immunitetni ko'taradi va oshqozon ichak tizimi faoliyatini yaxshilaydi.

Qovun urug'i uni ham foydali mahsulot.Ruh moddasiga boy bo'lib,teri sochlarga yaxshi ta'sir qiladi.Buning uchun iste'mol qilayotgan un miqdorida 4-5 foiz xolatda kiritsak bu muammodan xolos bo'lgan bo'lamiz.

Foydalaniygan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 - февралдаги “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947-сонли фармони//Ўзбекистон республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 2017 йил, 6-сон.
- 2 Махаммадиев С.К., Саттаров Ж.С. Взаимодействие сортов озимой пшеницы и удобрений на староорошаемом типичном сероземе // Журнал «Плодородие». - Москва, 2016. - № 2 (89). - С. 12-16. (06.00.00 №33).
- 3.И.М.Комов. “Dehqonchilik haqida” “O'zbekiston Faylasuflar milliy jamyati”nashriyoti Toshkent-2012.